

CP e IP cindidos:
evidências da língua crioula de Guiné Bissau
Split CP and IP: Evidence in Guiné-Bissau Creole

Pollyanna Pereira de Castro

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil

pollyannacast@ig.com.br

Abstract: The aim of this paper is to outline some of the structures related to the Complementizer Phrase (CP) and Inflectional Phrase (IP) in Guiné-Bissau Creole, a language, which, to date, has no Formal Theory, such as the Generative Theory, for example. We observe the topic, focus, and interrogative structures, in order to address Rizzi's (1997, 2004) proposal on the hierarchy of functional projections in the left periphery of the clause. To describe the inflectional area, as described by Pollock (1989) and Chomsky (1989), we analyze data involving negation and adverbs.

Keywords: Guine-Bissau Kriol, Complementizer Phrase (CP) and Inflectional Phrase (IP), topic and focus projections.

Resumo: Este artigo tem o objetivo de descrever algumas construções relacionadas ao Sintagma Complementizador (CP) e ao Sintagma Flexional (IP) do crioulo guineense que é uma língua ainda não descrita em termos de uma Teoria Formal, como a Teoria Gerativa, por exemplo. Observaremos as estruturas de tópico, de foco e de interrogativas, a fim de discutir a proposta de Rizzi (1997, 2004) sobre a hierarquia das projeções funcionais na periferia esquerda da oração. Para descrever a área flexional da oração, o IP, como descrita por Pollock (1989) e Chomsky (1989), analisaremos dados envolvendo negação e advérbios.

Palavras-chave: Crioulo guineense, Sintagma Complementizador (CP) e Sintagma Flexional (IP), projeções de tópico e de foco.

1 Introdução

Este trabalho tem o objetivo de descrever algumas construções relacionadas ao Sintagma Complementizador (CP) e ao Sintagma Flexional (IP) do crioulo guineense (doravante CG). O CG é uma língua que ainda não foi descrita em termos de uma Teoria Formal, como a Teoria Gerativa, por exemplo. Com o intuito de discutir a proposta de Rizzi (1997, 2004) sobre a hierarquia das projeções funcionais na periferia esquerda da oração, observaremos as estruturas de tópico, de foco e de interrogativas. Para descrever a área flexional da oração, o IP, utilizaremos dados com negação e advérbios com base nas propostas de Pollock (1989) e Chomsky (1989). Antes de apresentarmos os dados relevantes para este trabalho, faremos um breve resumo das teorias que utilizaremos para a discussão sobre a constituição interna de IP e de CP.

2 As cisões no sistema flexional e no sistema complementizador

2.1 *O sintagma flexional* (IP)

De acordo com Oliveira (1999), é de consenso geral que existem dois núcleos funcionais acima do VP: o Complementizador (C) que projeta o CP e a Flexão (I) que projeta o IP. Há ainda quem assuma, como Pollock (1989), o desmembramento do IP em outras projeções funcionais de tempo (TP) e concordância (AgrSP). As evidências usadas por Pollock para a existência de outras projeções funcionais na área flexional são de natureza estrutural. Tomando como base a posição fixa do advérbio em adjunção ao VP, o autor argumenta que se o verbo ocorrer à esquerda do advérbio, é sinal de que se moveu para uma projeção funcional acima do VP. Se o verbo ocorrer à direita do advérbio, é evidência de que o verbo não se moveu de VP.

Pollock assume que, se a língua apresenta Agr com traços transparentes, há atração do verbo para si, ocasionando o movimento, como é o caso do Francês (1), em que o verbo aparece à esquerda do advérbio. Se a língua apresenta Agr com traços opacos, o verbo não é atraído para tal núcleo. Portanto, não há movimento na sintaxe visível e o verbo ocorre à direita do advérbio. Este é o caso do Inglês (2):

(1) Francês

Jean embrasse souvent Marie
 João beijar frequentemente Maria
 ‘O João beija frequentemente Maria.’

(2) Inglês

John *often* **kisses** **Mary**
João frequentemente beijar Maria
'O João frequentemente beija Maria.'

Quanto ao marcador de negação, que ocupa uma projeção na área da flexão (NegP), no Francês, o verbo o antecede, aparecendo à esquerda de 'pas' e indicando que houve movimento (3). No Inglês, isso não ocorre. O verbo lexical aparece à direita da negação, como no exemplo (4b). Os verbos auxiliares 'do' e 'be', por não terem papel temático a atribuir, podem se mover para a flexão e por isso, aparecem à esquerda da negação (5):

(3) Francês

- a. Pierre ne mange *pas* de frites.
- b. *Pierre ne *pas* mange de frites.

(4) Inglês

- a. *John watches *not* TV.
- b. John does *not* watch TV.

(5) John is *not* happy.

Nas orações infinitivas do inglês, os verbos auxiliares aparecem à direita da negação (6). Os auxiliares do francês podem ou não aparecer à direita da negação "pas" (7):

(6) Inglês

Not to be happy

(7) Francês

- a. Ne *pas être* heureux...
- b. N' *être pas* heureux...

No caso dos verbos lexicais, a subida desses verbos torna a frase agramatical em ambas as línguas:

(8) Inglês

- a. Not to seem happy
- b. To seem not happy

(9) Francês

- a. Ne *pas sembler* heureux...
- b. *Ne *sembler pas* heureux...

Chomsky (1989) segue a proposta de Pollock com algumas modificações. A primeira é a de que AgrP domina TP [V +T + Agr] devido à ordem dos morfemas verbais, e a segunda é a divisão deAgrP em AgrS e em AgrO, concordâncias com sujeito e objeto, respectivamente. Chomsky adota essa divisão com base no fato de que algumas línguas, como o francês, apresentam concordância com objeto:

(10) *Les livres* que j'ai acheté(s) = concordância com objeto 'les livres'

Chomsky afirma que a principal diferença entre o inglês e o francês é o fator que obriga os verbos dessas línguas a serem ou não elevados. Portanto, o inglês, que apresenta Agr fraco, não é capaz de atrair os verbos, com exceção dos auxiliares. Enquanto que o francês apresenta Agr forte, logo, há atração do verbo. A explicação para esse fenômeno é de propriedade morfológica. Apenas Agr forte pode aceitar tanto um verbo pleno quanto um verbo auxiliar.

Outro argumento inicialmente proposto por Pollock (1989) é dado pelo critério temático: verbos que atribuem papel temático a seus complementos podem ser deslocados para Agr forte. Se fossem deslocados para Agr fraco, violariam o Critério Theta, já que não teriam como transmitir papel temático aos seus argumentos. Os auxiliares também podem ser elevados para Agr forte, visto que não são atribuidores de papel temático. Logo, não violariam o Critério Theta. O francês, todavia, com Agr forte ou morfologia verbal rica, admite o movimento do verbo lexical porque Agr, como é rico, é transparente para que haja transmissão de papel temático do verbo movido aos seus argumentos.

A constituição funcional proposta por Pollock para a área flexional é como a representada em 11:

(11) [TP[T[NegP[Neg[AgrP[Agr[VP]]]]]]]]

2.2 A camada complementizadora (CP) cindida

Segundo Rizzi (1997, 2004), as construções de tópico, de foco e interrogativas envolvem movimento de constituintes para a esquerda da oração, a fim de atender às exigências de checagem de traços morfológicos correspondentes nos núcleos funcionais da mesma natureza. Sendo assim, o autor sugere que o sintagma complementizador (CP) seja cindido em camadas para poder receber as representações funcionais que constituem ligações entre o sintagma flexional e uma “estrutura superordenada”, ou discurso. Logo, o CP apresenta dois tipos de informação obrigatórios: força que determina o tipo de sentença, se é uma interrogativa, exclamativa, declarativa, etc e finitude que determina se uma oração é finita ou infinitiva.

O sistema de Força define o tipo de oração e é a projeção mais externa do complementizador; já o de Finitude vincula-se com o que está dentro do IP. Tanto Força quanto Finitude podem ocorrer em uma única projeção, quando nenhum outro sintagma intervém ente eles.

Além dos sintagmas de Força e Finitude, a camada complementizadora contém ainda os sintagmas de Tópico (TopP) e de Foco (FOCP), seguindo a hierarquia abaixo, determinada por Rizzi:

$$(12) \text{ ForceP} > \text{ TopP} > \text{ FoCP} > \text{ TopP} > \text{ FinP} > \text{ IP}$$

2.2.1 Força

O sistema de Força é obrigatório nas sentenças, ainda que não esteja de modo explícito em termos morfológicos. Pode-se dizer que no exemplo 13, o complementizador "que" esteja em Força porque se encontra à esquerda do tópico:

$$(13) \text{ Ele disse que, da Maria, ele não gosta.} \\
[\text{ForceP} [\text{FORCE} \text{ que } [\text{TopP} \text{ da Maria } [\text{Top} [[\text{IP}]]]]]]$$

2.2.2 Finitude

A Finitude relaciona-se com o IP, especificando as propriedades verbais da sentença. Em outras palavras, o complementizador determina o tipo de sentença que vincula. Por exemplo, o complementizador “que” introduz sentenças finitas, enquanto o complementizador para introduz a sentenças infinitivas:

$$(14) \text{ Eu disse que ele comeu.}$$

$$(15) \text{ O doce estava pronto para comer.}$$

Com os exemplos acima, observa-se que os complementizadores “que” (usado para forma finita) e “para” (usado para forma infinitiva) revelam a relação entre Finitude e o sintagma flexional (IP).

2.3.1 O Foco

O foco é um elemento discursivo que carrega a informação nova na sentença, podendo ser a sentença inteira ou uma parte dela vinculada à pressuposição (informação partilhada pelos falantes). Uma estrutura que expressa o foco é a clivagem, como em (22):

(22) Foi **um brinquedo** que o João comprou.

De acordo com Rizzi, a posição de especificador de FoCP é para onde se deslocam também os sintagmas interrogativos (23):

(23) [_{FoCP} Quem_i [_{IP} os professores vão aprovar _{ti}?]]

A seguir, passamos a discutir alguns dados do CG relacionados ao IP e ao CP.

3 Os dados do CG

3.1 A ordem oracional e a manifestação do sujeito e do objeto

O CG é uma língua do tipo SVO, [- sujeito nulo] e [- objeto nulo]. Os verbos não possuem desinências e assim, a expressão do sujeito é obrigatória. Através de sintagmas nominais ou pronominais. Note-se que a forma empregada para indicar finitude é a mesma para indicar o infinitivo¹

- (24) a. **Ami N kume fjon**
1SG 1SG comer feijão
'Eu comi feijão.'
- b. **Anos no kume fjon**
1PL 1PL comer feijão
'Nós comemos feijão.'

Existem duas séries pronominais: a de pronomes livres e a de pronomes clíticos, que muitas vezes coocorrem na mesma oração como mostra o exemplo 24. Os pronomes livres, quando expressam o sujeito, podem ainda apresentar duas formas: uma longa e uma reduzida. Todas as formas pronominais podem ser empregadas nas construções de redobro.

¹Abreviaturas utilizadas: 1SG = primeira pessoa do singular, 1PL = primeira pessoa do plural, 1SG.POSS = pronome possessivo de primeira pessoa, 3SG = terceira pessoa do singular, TMA = tempo, modo e aspecto e NEG = negação.

3.2 *A negação e o marcador de Aspecto*

Apesar de não haver desinências verbais, existem morfemas livres para indicar tempo, modo e aspecto (TMA) e negação, como se vê nos exemplos abaixo:

- (25) a. **Ami na bai estuda portuguis**
 1SG TMA ir estudar português
 ‘Eu vou estudar português.’
- b. **El i ta lei djornal**
 3SG 3SG TMA ler jornal
 ‘Ele lê jornal.’
- c. **Ami N ka bai estuda inglês**
 1SG 1SG neg ir estudar inglês
 ‘Eu não vou estudar inglês’

É possível a coocorrência da negação e dos marcadores de TMA:

- (26) **Nha pape ka na bai kurinti karu divagar.**
 1SG.POSS pai NEG TMA ir dirigir carro devagar
 ‘Meu pai não estava dirigindo o carro devagar’

Observe-se que os marcadores de TMA, de negação e os verbos auxiliares possuem posições fixas nas sentenças, o que indica que não há uma elevação do verbo para a área da flexão, uma vez que este não carrega flexão de concordância ou temporal. Observe-se também que os marcadores aspectuais **na** e **ta** encontram-se à direita da negação, mas à esquerda do verbo auxiliar. Esses marcadores parecem expressar um aspecto não-perfectivo, já que não aparecem em contextos de leitura de aspecto perfectivo (**Ami n ka estuda inglês** “eu não estudei inglês”). Note-se que entre os marcadores que tratamos como aspectuais existe uma diferença semântica. O **ta** indica aspecto habitual e o **na**, o aspecto imperfectivo.

- (27) a. **Ami ta djubi television**
 1SG TMA ver televisão
 ‘Eu vejo televisão (todos os dias).’
- b. **Ami na djubi television**
 1SG TMA ver televisão
 ‘Eu vejo televisão (agora).’

A representação que postulamos abaixo mostra que a projeção de aspecto é mais baixa do que a da negação, e do que TP/IP.

- (28) **Bebe ka na bai toma sopa**
bebê neg TMA ir tomar sopa
‘O bebê não vai tomar a sopa.’

- (29) [TP[NP bebe_i[T[NegP[*Neg* ka[AspP[*Asp* na[AuxP[*Aux* bai]_{VP} ti toma
sopa]]]]]]]]]]]]

O fato de o verbo aparecer à direita do marcador de negação **ka** mostra que em CG, há uma ausência de subida do verbo para I passando sobre Neg. Contudo, observe-se que na ausência de marcadores de TMA e de Negação, o verbo pode aparecer à esquerda do advérbio/quantificador. Os quantificadores como **tudu** ‘todos’ também são tratados como advérbios, gerados em adjunção ao VP:

- (30) a. **Mininus dormi tudu na tchon.**
meninos dormir todos NO chão
‘Os meninos dormem todos no chão.’
b. **Maria kume rapidu fjon**
Maria comer rápido feijão
‘Maria come rápido o feijão.’

Na ausência dos marcadores de TMA, o verbo parece ter que se deslocar para o núcleo de uma projeção de IP, para checar traços. A permanência do verbo à direita do advérbio de modo torna a sentença agramatical, como em (31):

- (31) ***Maria rapidu kume fjon**
Maria rápido comer feijão
*‘Maria rápido rápido o feijão.’

A falta dos marcadores aspectuais, parece ser obrigatório a elevação do verbo para a área da flexão, caso contrário, a frase torna-se agramatical. No entanto, observou-se que até na presença de TMA o verbo pode se mover para a área da flexão (ex. 32). O verbo se encontra à esquerda do quantificador **tudu** que na literatura é tratado como especificador de VP.

- (32) **Míninus sta na dormi tudu na tchon.**
Meninos estar TMA dormir todos NO chão
‘Os meninos estão dormindo todos no chão.’

De acordo com os dados acima, pode-se presumir a existência de outras projeções funcionais na área da flexão. Contudo, esta categoria não será discutida neste momento. Passamos agora à discussão sobre as diferentes posições que o advérbio pode ocupar na sentença em CG.

3.3 *Os advérbios em CG*

O CG dispõe de algumas posições para os advérbios. Nota-se que foram poucos os advérbios observados; entretanto, com base nos dados coletados, é lícito dizer que alguns deles podem ocupar a posição inicial, após o sujeito NP, entre o sujeito NP e o clítico e as posições pós-verbal e final da oração. Enfim, muitos deles não manifestam restrições de locação dentro da oração. Tal fato contraria a proposta de Cinque (1999) de que certos advérbios devem ocupar uma posição fixa dentro da camada funcional da sentença.

Cinque afirma que nos casos em que o advérbio não aparece em uma posição final, a mudança da posição acarreta numa mudança de significado, o que significaria que são advérbios diferentes com núcleos funcionais diferentes. Como pode-se ver no exemplo a seguir, as diversas posições do advérbio **sempri** não alteram o sentido da sentença, segundo o informante, falante nativo de Pepel:

- (33) a. **El i ta lei jornal sempri.**
 3SG 3SG TMA jornal sempre
 ‘Ele lê o jornal sempre.’
- b. **Sempri el i ta lei jornal.**
- c. **El i ta lei sempri jornal.**
- d. **El sempri i tal ei jornal.**

Para Cinque, o aspecto acelerativo ocupa uma posição funcional mais baixa. **Rapidu** é o advérbio que pode ocupar a posição de especificador projetada por este núcleo.

- (34) **Maria kume rapidu fejoada**
 Maria comer rapidamente fejoada
 ‘Maria comeu rapidamente a fejoada.’

Para Cinque, se um mesmo advérbio ocupa mais de uma posição sem prejuízo no seu significado, é porque o que se moveu não foi o advérbio, e sim um outro constituinte. Neste caso, o verbo. Observando o exemplo 34, **rapidu** estaria em sua posição de base, enquanto que no exemplo 35 esse advérbio estaria em posição derivada, deslocada para a esquerda (logo, ocupando uma posição mais alta), já que o sujeito NP pode segui-lo. Em (ex. 34), a posição de base que se postula é em adjunção ao VP. Como o sujeito e o verbo se movem para o IP, o advérbio aparece à direita destes:

- (35) **Rapidu, Maria kume fejoada**
rápido Maria comer fejoada
‘Rapidamente, Maria comeu a fejoada.’

É possível sugerir que as evidências para a área da flexão são os morfemas livres de TMA, o marcador de negação e a posição do verbo em relação aos advérbios. Os marcadores de aspecto e o de negação ocupam posições fixas (acima de VP), enquanto que o advérbio de modo está em adjunção ao VP. A ausência de movimento do verbo torna a frase agramatical. As marcas de aspecto e de negação; a posição do advérbio de modo à esquerda do VP (ex. 34) e o movimento do verbo para a área da flexão (ex. 30) são evidências para o IP cindido. Passamos agora a descrever as construções relacionadas ao CP.

3.4 *As construções interrogativas e de tópico*

3.4.1 3.4.1 As interrogativas

Em CG, a palavra interrogativa vem seguida, obrigatoriamente, pela partícula complementizadora **ku**:

- (36) a. **Kin ku médico izamina?**
quem que médico examinar
‘Quem que o médico examinou?’
b. **Ke ku bu kume na sia?**
que que 2SG comer no jantar
‘O que você comeu no jantar?’
c. **Pa kin ku bu djubi?**
para quem que 2SG olhar
‘Para quem você olhou?’
d. **Kal livru ku abo bu prifiri?**
qual livro que 2SG 2SG preferir
‘Qual dos livros você prefere?’

De acordo com os dados obtidos, é possível dizer que quando a palavra interrogativa ocorre *in situ* não há o complementizador **ku**:

- (37) a. **Joana gosta di kin?**
Joana gosta de quem
‘A Joana gosta de quem?’

- b. **Abo bu djubi pa kin?**
 2SG 2SG olhar para quem
 ‘Você olhou para quem?’
- c. **Pedro bin di nunde?**
 Pedro vir de onde
 ‘Pedro chegou de onde?’

3.4.2 3.4.2 O Tópico

Assim como no português, a topicalização em CG também se realiza com o deslocamento do sintagma para o início da oração, isto é, para a periferia esquerda:

- (38) **Fijon, kin ku kume-l?**
 Feijão quem que comeu-3SG
 ‘O feijão, quem o comeu?’

O exemplo 38 mostra a topicalização de objeto. É um tópico do tipo “deslocamento para a esquerda”. O objeto direto **fijon** aparece deslocado no início da sentença. Observe-se que quando o tópico não apresenta o traço [+animado], como é o caso de **fijon**, há a presença do pronome resumptivo. O tópico é feito com o resumptivo, independentemente do traço semântico que carrega:

- (39) **Mininu, katchur murdi-l** traço [+animado]
 menino cachorro morder-3SG
 ‘O menino, o cachorro o mordeu’
- (40) **Vazu, ami n kebra-l** traço [-animado]
 vaso eu eu quebrar-3SG
 ‘O vaso, eu o quebrei.’

Para a topicalização de sujeito é necessário o uso do resumptivo:

- (41) **Jon, ke ki i kume?**
 João que que 3SG comer
 ‘O João o que ele comeu?’

Em relação à topicalização do sintagma preposicional (PP), esta é possível, independentemente do traço semântico que carrega. Só que neste caso, não há resumptivo:

- (42) **Na karta, ke ku abo bu skiribi?**
 NA carta que que 2SG 2SG escreveu
 ‘Na carta, o que que você escreveu?’

3.4.3 3.4.3 O Foco

Para as clivadas, aceitam-se construções com e sem resumptivo:

- (43) **I mininu ku katchur murdi**
 ser menino que cachorro morder
 ‘É o menino que o cachorro mordeu.’
- (44) **I mininu ku katchur murdi-l**
 ser menino que cachorro morder-3SG
 ‘É o menino que o cachorro o mordeu.’

O foco pode ser realizado tanto à esquerda (ex. 45) quanto à direita do tópico (ex. 46). Note-se que o sintagma QU está em [Spec, FoCP], segundo a proposta de Rizzi, portanto, o tópico está em uma posição mais baixa, talvez em TopP:

- (45) [_{FOC} **Kin**] *na festa ku bu odja?*
 ‘Quem na festa que 2SG ver
 Quem na festa você viu?’
- (46) *Si djustu di mi, [_{FOC} ami] ku na bai pinta kasa*
 Se justo PREP 1SG 1SG que TMA ir pintar casa
 ‘Quanto a mim, sou eu que vou pintar a casa.’

Podemos concluir que o CG mostra, conforme a proposta de Rizzi, que há uma posição para tópico acima de FoCP e outra abaixo de FoCP.

3.5 A coocorrência de tópico e de interrogativa

Observa-se a coocorrência de tópico e foco/interrogativas na mesma oração, como vimos nos exemplos acima; o tópico pode preceder interrogativas ou clivadas.

[tópico[inter/foco]]

- (47) **Fijon, kin ku kume-l?**
 feijão quem que comeu-3SG
 ‘Feijão, quem o comeu?’
- (48) **Jon, ke ki i kume?**
 João o que que 3SG comer
 ‘O João, o que ele comeu?’

Também é possível a ocorrência: foco seguido de tópico. Note-se que, no exemplo abaixo, a partícula **ku** pode se distanciar da palavra interrogativa, ficando o tópico entre elas:

- (49) *Kin, na festa, ku bu odja?*
 Quem NA festa que 2SG ver
 ‘Quem na festa que você viu?’

No exemplo 49, sugerimos que cada elemento está em seu lugar: **kin** em foco, **na festa** em tópico e **ku** em finitude. A representação acima é uma evidência para o CP cindido em CG. Além disso, fornece evidência para a hierarquia de Rizzi quando se encontra em Tópico alto ou em Tópico alto e baixo (ex. 51).

- (50) *Na karta ke ku abo bu skribi?*
 (51) [_{TopP} Na karta [_{FoCP} ke ku [_{TopP} abo [_{IP} bu skirbi?]]]]

4 Considerações finais

Com base nas propostas de Pollock (1989) e Chomsky (1989) para o IP cindido e de Rizzi (1997, 2007) para o CP cindido, observamos os dados do CG contendo negação, advérbios, marcadores de Aspecto (TMA), tópico e interrogativas. Sobre a questão da ordem dos constituintes das projeções funcionais em IP, foi observado que os marcadores de TMA e negação possuem posições fixas (acima de VP). Sendo o segundo mais baixo na representação do que o primeiro. Assumimos que tais posições são respectivamente NegP e AspP. Além destas, é possível sugerir mais uma posição acima de NegP para onde o sujeito é deslocado. Esta posição pode ser TP. Assim, pela ordem dos constituintes na oração, postula-se a seguinte hierarquia para o IP do CG:

- (52) [TP [NegP [AspP [VP]]]]
 (53) *Jon ka ta kume bulu*
 João neg TMA comer bolo
 ‘O João não come bolo.’

Como o verbo ocorre à esquerda do advérbio de modo e do quantificador *tudu*, postula-se o movimento do verbo para a área da flexão. Seguindo Pollock, como o advérbio é gerado à esquerda do VP e o verbo se encontra à sua direita, sugerimos o movimento do verbo neste contexto. Através dos dados coletados, também viu-se que a periferia esquerda da oração possui uma projeção de Tópico acima de Foco e outra, abaixo de Foco, o que parece confirmar a proposta de Rizzi. Também, através de dados como o ex. 49, sugerimos a seguinte hierarquia de projeções funcionais para o CP (ex. 54), confirmada por dados como (49):

(54) _{FOCP} **Kin** [topP **na festa** [fin **ku** [_{IP} **abo bu odja?**]]]]

(55) *Kin, na festa, ku bu odja?*

Os dados do CG serviram de evidências a favor das hipóteses sobre a cisão de projeções funcionais de IP e CP.

Referências

Aguiar, Ana Carolina Nunes. 2007. Da estrutura de expressões nominais quantificadas em posição de tópico. Instituto de Letras/ Universidade de Brasília.

Alexandre, N. 2006. Estruturas em movimento: alguns tópicos sobre as construções Qu e de clivagem. *Letras de Hoje* 41(1): 99-119.

Alexandre, Nélia. 2007. Interrogativas-Q em Crioulo de Cabo Verde com movimento explícito/ implícito ou sem movimento. In: *Textos selecionados do XXII Encontro Anual da Associação Portuguesa de Lingüística*, p. 41-55. Coimbra/FLUC.

Araújo, Edivalda Alves. 2006. As construções de tópico do português nos séculos XVIII e XIX. Tese de Doutorado, Universidade Federal da Bahia.

Chomsky, Noam. 1989. Some Notes on the Economy of Derivation and Representation. In Chomsky, Noam. (eds.): *The Minimalist Program*, 129-166. Cambridge: MIT Press.

Chomsky, N. 1995. *The Minimalist Program*. Cambridge: MIT Press.

Cinque, G. 1999. *Adverbs and functional heads: a crosslinguistic perspective*. Oxford: Oxford University Press.

Cinque, Guglielmo & Rizzi, Luigi. 2008. The cartography of syntactic structures. In Heine, Bernd & Narrog, Heiko (org.) *The Oxford handbook of grammatical analysis*, p. 42-58. Oxford: Oxford University Press.

Grolla, Elaine Bicudo. 2000. A aquisição da periferia esquerda da sentença em Português Brasileiro. Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Campinas.

Oliveira, Irenilza Oliveira e. 1999. Aquisição do português brasileiro como língua estrangeira: o movimento do verbo. Dissertação de Mestrado. Unicamp

Pollock, J-Y. 1989. Verb-movement, UG and the structure of IP. *Linguistic Inquiry* 20: 365-424.

Rizzi, Luigi. 2004. Locality and Left periphery. In Belletti, Adriana (org.) *Structures and Beyond. The cartography of syntactic structures*, p. 223-251. Oxford: Oxford University Press.

Rizzi, Luigi. 1997. The fine structure of the left periphery. In Haegeman, Liliane (org.) *Elements of grammar. A Handbook in Generative Syntax*, p. 281–337. Dordrecht: Kluwer.

Sant'Ana, M.S. 2010. Sintaxe e processamento de advérbios no Português Brasileiro. Tese de Doutorado. Faculdade de Letras/UFRJ.

Recebido em: 26/11/2011

Aceito em: 15/05/2012
